

YAPONIYADA VAZIRLAR MAHKAMASI VA BOSH VAZIRI FAOLIYATI

Abdukarimova Shahnoza O'ktamjonovna
O'zJOKU talabasi

Annotatsiya: Bu maqolada Yaponiya vazirlar mahkamasi va bosh vazir o'rni, hamda Yaponiyada bosh vazir bilan bog'liq bo'lgan an'ana va uning sabablarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Bosh vazir, Vazirlar Mahkamasi, Parlament, siyosiy yo'nalish

Аннотация: В данной статье рассматривается японский кабинет министров и роль премьер-министра, а также традиции и причины, побудившие к созданию премьер-министра в Японии.

Ключевые слова: премьер-министр, кабинет министров, парламент, политическое направление

Abstract: This article examines the Japanese cabinet and the role of the prime minister, as well as the traditions and reasons behind the prime minister in Japan.

Keywords: Prime Minister, Cabinet, Parliament, political direction

Yaponiya Vazirlar mahkamasi:

Vazirlar mahkamasi Yaponiya hokimyatining bosh ijro etuvchi organi bo'lib, davlatni boshqarish kabi masalalarni bajaradi. U bosh vazir va davlat vazirlaridan iborat. Imperator --ramziy davlat boshlig'i bo'lsada ijro etuvchi hokimiyat Yaponiya konstitutsiyasi bo'yicha, Vazirlar Mahkamasiga bevosita o'tadi.

Bosh vazir.

Davlat hukumati boshlig'i bo'lmish bosh vazir, vazirlar mahkamasiga ham raislik qiladi. U vazirlarni lavozimidan ozod etish hamda boshqa vazir tayinlash

huquqiga ega. Yaponiya imperatori va parlament tomonidan tayinlangan bosh vazir, o'z lavozimida qolish uchun Vakillar palatasining ishonchini oqlashi kerak.

Bosh vazir mustaqil boshqaruv maydoniga ega va bu -- Vazirlar Mahkamasidir.

Ya'ni, ko'p hollarda, Vazirlar Mahkamasi qabul qilayotgan qarorlar bosh vazirning siyosiy yo'nalishiga bog'qliq bo'ladi va shu yo'nalishga oid qarorlar qabul qilinadi.

Hozirgi kunda Yaponiya bosh vaziri-- Sanae Takauchi. Yaponiya tarixidagi ilk ayol bosh vaziridir.

Yaponiyada Vazirlar mahkamasi kollegial ya'ni bir butun organ hisoblangani uchun, agar bosh vazir ishdan bo'shasa, butun Vazirlar Mahkamasi ishdan ketadi va bu konstitutsiya tomonidan ham belgilangan.

Lekin buning asl sababi nimada?

1) Huquqiy asos.

Yaponiya Konstitutsiyasining 70-moddasida: Agar Bosh vazir vafot etsa, ishdan ketsa, iste'foga chiqsa yoki lavozimini bajara olmasa--Vazirlar Mahkamasi butunlay iste'foga chiqadi.

Ya'ni, butun Vazirlar Mahkamasi birginabosh vazir bilan teng. Agar u ishdan bo'shasa, ular ham ishdan ketadi.

2) Jamoaviy javobgarlik.

Masalan, Bosh vazir Parlament ishonchsizligi uchun ishdan bo'shadi. Lekin, Parlamentni ishonchini oqlamaydigan qaror qabul qilishda faqat bosh vazir aybdor emas. Balki Vazirlar Mahkamasi ham. Chunki, butun jamoa bilan o'ylab, izlanib qabul qilingan qaror uchun birgina Bosh vazir javobgar emas.

3) Tarixiy kelib chiqish.

Hozirgi kundagi Yaponiya Vazirlar Mahkamasi a'zolarini "siyosat samuraylari"- deb atasak ham bo'ladi. Shunga binoan, bilamizki, tarixda jang maydonida, samuraylar o'zlarini qo'mondonlarini beshikast saqlash uchun o'lim yoqasiga borishga ham ikkilanishmagan. Lekin biroq, sarkarda vafot etsa,

samuraylar o'z jonlariga qast qilishgan va o'zlarini qo'mondolari o'lgan joyda, tirik yurishni ep bilishmagan. Hozirda, huddi shu omilni, bo'layotgan siyosatga ham o'xshatsak bo'ladimi?

4) Liderlik va guruh taqdiri

Yuqorida aytilganidek, Vazirlar Mahkamasi qabul qilayotgan qrorlar, bosh vazirning siyosiy yo'nalishiga bog'liqdir. Agar, davlatda, ularni qabul qilgan qarorni deb, tushunmovchiliklar paydo bo'lsa, va shu bilan birga Parlament ularga bo'lgan ishonchi oqlanmasa, ularning ayaxshi guruh rkanligiga shubha uyg'otsa, bu ko'p hollarda bosh vazirning aybidir. Chunki Vazirlar Mahkamasi a'zolari bosh vazir ko'rsatgan omillar bo'yicha ish olib boruvchi shaxslar. Ularning ayblari Bosh vazirnikiga nisbatdan kamroq. Shuning uchun ham lider ya'ni bosh vazir tog'ri yo'l tanlashi kerak. Bu mafaqat unjng, balki butun guruhning taqdiri uchun qabul qilingan qarordir. Aynan shu omil Bosh vazirning Yaponiya rivoji uchun katta hissa qo'shadi.

Xulosa: Yaponiyada Vazirlar Mahkamasi Imperator bo'lishiga qaramasdan, asosiy qonun qabul qiluvchi hokimiyatdir. Bosh vazir esa uning boshida turuvchi shaxs. Vazirlar Mahkamasi sodir bo'luvchi barcha hodisalar uning atrofida, u tanlagan strategiya bo'yicha amalga oshadi. Bu esa Vazirlar Mahkamasi hamda Bosh vazirni bir biri bilan chambarchast bog'liqligini va shu bilan birga javobgar ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Wikipedia https://uz.wikipedia.org/wiki/Yaponiya_Bosh_vaziri
2. Xabar.uz: <https://www.xabar.uz/uz/xorij/yaponiyada-vazirlar-mahkamasining-yangi-tarkibi-shakllandi>
3. Kun.uz <https://kun.uz/46340527#!>